

MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS EM ÁFRICA: APELO PARA UMA NOVA NARRATIVA

MIGRATION AND HUMAN RIGHTS IN AFRICA: A CALL FOR A NEW NARRATIVE

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN ÁFRICA: UN LLAMAMIENTO A UNA NUEVA NARRATIVA

MIGRATION ET DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE : UN APPEL POUR UN NOUVEAU RÉCIT

Sónia Cristina Cardoso dos Santos Silva, PhD

soniac.silva@yahoo.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8126-8492>

Faculdade de Direito da Universidade Katyavala Bwila (UKB), Benguela

Jesus António Tomé, PhD

jesusthome@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0494-2543>

Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto (UAN).

Como citar:

Silva, S. & Tomé, J. (2024). Migrações e Direitos Humanos em África: apelo para uma nova narrativa. *Revista Científica Walinga*, 2(1), p. 22-36. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668502>

RESUMO

Este estudo multidisciplinar tem um forte pendor para o fenómeno dos fluxos migratórios e direitos associados ao nível do continente africano, embora este também incorpore um cariz internacional sobre as causas, as tipologias e as consequências, bem como os desafios decorrentes desses fluxos em sociedades contemporâneas do século XXI. Este trabalho visa reflectir o apelo à nova narrativa de migrações e direitos humanos face às distorções da narrativa vigente sobre este fenómeno no contexto socio-histórico de África. Para o suporte da investigação, foi realizada uma abordagem qualitativa de carácter descritivo e explicativo, desenvolvida através de pesquisa bibliográfica. Neste contexto e com recurso a literatura científica, foi possível obter resultados advindos da triangulação de diversa informação. As posições defendidas por vários autores sobre esta temática possibilitaram a caracterização das percepções acerca da existência do fenómeno das migrações e da reflexão dos direitos humanos no contexto socio-histórico africano, na lógica do emergente apelo a uma nova narrativa em oposição à distorcida narrativa vigente actualmente sobre a temática em análise. As conclusões indicam que apesar de existirem leis que regulam o processo migratório e que protegem os direitos dos cidadãos, ainda é visível a necessidade do reforço da adopção de medidas no seio dos Estados africanos, configuradas como esforços em favor da nova política migratória bem como a aplicação integral dos instrumentos que sustentam a protecção dos direitos humanos em todas as suas vertentes. Desse modo, será possível desconstruir a velha narrativa e ter uma compreensão do fenómeno a partir das realidades nacional, regional e continental, de que a maioria dos migrantes africanos não está a atravessar oceanos, mas sim fronteiras terrestres, ao contrário da impressão dos horrores mediatizados sobre a migração irregular, a partir de África para o Mediterrâneo.

Palavras-chave: África; Migrações; Direitos Humanos.

ABSTRACT

This multidisciplinary study has a strong focus on the phenomenon of migratory flows and associated rights on the African continent, although it also incorporates an international perspective on the causes, typologies and consequences, as well as the challenges arising from these flows in contemporary 21st century societies. This work aims to reflect the call for a new narrative on migration and human rights in the face of distortions in the current narrative on this phenomenon in the socio-historical context of Africa. To support the research, a qualitative approach of a descriptive and explanatory nature was used, developed through bibliographical research. In this context and using scientific literature, it was possible to obtain results from the triangulation of various pieces of information. The positions defended by various authors on this subject made it possible to characterize the perceptions about the existence of the phenomenon of migration and the reflection of human rights in the African socio-historical context, in the logic of the emerging call for a new narrative in opposition to the distorted narrative currently in force

on the subject under analysis. The conclusions indicate that despite the existence of laws regulating the migratory process and protecting the rights of citizens, there is still a clear need to strengthen the adoption of measures within African states, configured as efforts in favor of the new migratory policy as well as the full application of the instruments that support the protection of human rights in all its aspects. In this way, it will be possible to deconstruct the old narrative and have an understanding of the phenomenon from the national, regional and continental realities, that the majority of African migrants are not crossing oceans, but land borders, contrary to the impression of the media horrors of irregular migration from Africa to the Mediterranean.

Keywords: Africa; Migration; Human rights.

RESUMEN

Este estudio multidisciplinar tiene un fuerte enfoque en el fenómeno de los flujos migratorios y los derechos asociados en el continente africano, aunque también incorpora una perspectiva internacional sobre las causas, tipologías y consecuencias, así como los retos derivados de estos flujos en las sociedades contemporáneas del siglo XXI. Este trabajo pretende reflejar la llamada a una nueva narrativa sobre migración y derechos humanos frente a las distorsiones de la narrativa actual sobre este fenómeno en el contexto socio-histórico de África. Para apoyar la investigación, se llevó a cabo un enfoque cualitativo de carácter descriptivo y explicativo, desarrollado a través de la investigación bibliográfica. En este contexto y recurriendo a la literatura científica, fue posible obtener resultados a partir de la triangulación de diversas informaciones. Las posiciones defendidas por diversos autores sobre el tema permitieron caracterizar las percepciones sobre la existencia del fenómeno migratorio y el reflejo de los derechos humanos en el contexto sociohistórico africano, en la lógica de la emergente reivindicación de una nueva narrativa frente a la narrativa distorsionada actualmente vigente sobre el tema analizado. Las conclusiones indican que a pesar de la existencia de leyes que regulan el proceso migratorio y protegen los derechos de los ciudadanos, todavía existe una clara necesidad de fortalecer la adopción de medidas dentro de los estados africanos, configuradas como esfuerzos a favor de la nueva política migratoria así como la plena aplicación de los instrumentos que apoyan la protección de los derechos humanos en todos sus aspectos. De este modo, será posible deconstruir la vieja narrativa y comprender el fenómeno desde las realidades nacionales, regionales y continentales, que la mayoría de los migrantes africanos no cruzan océanos sino fronteras terrestres, contrariamente a la impresión de los horrores mediáticos de la migración irregular desde África hacia el Mediterráneo.

Palabras clave: África; Migración; Derechos humanos.

RÉSUMÉ

Cette étude multidisciplinaire est fortement axée sur le phénomène des flux migratoires et des droits qui y sont associés sur le continent africain, bien qu'elle intègre également une perspective internationale sur les causes, les typologies et les conséquences, ainsi que sur les défis découlant de ces flux dans les sociétés contemporaines du 21^e siècle. Ce travail vise à refléter l'appel à un nouveau récit sur la migration et les droits de l'homme face aux distorsions du récit actuel sur ce phénomène dans le contexte socio-historique de l'Afrique. Pour soutenir la recherche, une approche qualitative de nature descriptive et explicative a été menée, développée à travers une recherche bibliographique. Dans ce contexte et en utilisant la littérature scientifique, il a été possible d'obtenir des résultats à partir de la triangulation de diverses informations. Les positions défendues par différents auteurs sur ce sujet ont permis de caractériser les perceptions de l'existence du phénomène migratoire et de la réflexion sur les droits de l'homme dans le contexte socio-historique africain, dans la logique de l'appel émergent à un nouveau récit en opposition au récit déformé actuellement en vigueur sur le sujet analysé. Les conclusions indiquent que malgré l'existence de lois qui régulent le processus migratoire et protègent les droits des citoyens, il y a encore un besoin évident de renforcer l'adoption de mesures au sein des États africains, configurées comme des efforts en faveur de la nouvelle politique migratoire ainsi que de la pleine application des instruments qui soutiennent la protection des droits de l'homme dans tous leurs aspects. De cette manière, il sera possible de déconstruire l'ancien récit et de comprendre le phénomène à partir des réalités nationales, régionales et continentales, à savoir que la majorité des migrants africains ne traversent pas les océans mais les frontières terrestres, contrairement à l'impression des horreurs médiatiques de la migration irrégulière de l'Afrique vers la Méditerranée.

Mots-clés : Afrique ; Migration ; Droits de l'homme.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo multidisciplinar tem um forte pendore para o fenómeno dos fluxos migratórios e dos direitos associados ao nível do continente africano, embora este também incorpore um cariz internacional sobre as causas, as tipologias e as consequências, bem como os desafios decorrentes desses fluxos em sociedades contemporâneas do século XXI. Este trabalho visa reflectir o apelo à nova narrativa de migrações e direitos humanos face às distorções da narrativa vigente sobre este fenómeno no contexto socio-histórico de África. Para o suporte da investigação, foi realizada uma abordagem qualitativa de carácter descritivo e explicativo, desenvolvida através de pesquisa bibliográfica.

Com recurso a literatura científica, foi possível obter resultados advindos da triangulação de diversa informação. As posições defendidas por vários autores sobre essa temática possibilitaram a caracterização das percepções acerca da existência do fenómeno das migrações e da reflexão dos direitos humanos no contexto sócio-histórico africano, na lógica do emergente apelo a uma nova narrativa em oposição à distorcida narrativa vigente actualmente sobre a temática em análise. Neste contexto, urge colocar a seguinte questão: Será a migração um problema sociológico? Segundo Nolasco (2016, p. 1), o conceito de “migração”, bem como as suas derivações, nomeadamente, “emigrante” e “imigrante”, banalizaram-se ao ponto de, em muitas circunstâncias, serem assumidos de forma acrítica e simplista, com a consequência de reduzir a complexidade do fenómeno migratório a um simples movimento de pessoas.

Para Nolasco (2016, pp. 1-2), a objectivação terminológica por parte do meio científico torna-se uma necessidade quando confrontada com os factos migratórios, de forma a questionar as categorias e os entendimentos preconceituosos, estereotipados e simplistas, que sobre esta realidade são elaborados por diversos protagonistas. Para o efeito, pode referir-se a distinção feita em muitas sociedades receptoras de migrantes, designando com termos diferenciados indivíduos que compartilham a mesma categoria conceptual: migrantes são os indivíduos provenientes de países da periferia europeia, africanos ou sul-americanos, e que têm um estatuto profissional indiferenciado, sendo que esta designação comporta uma carga negativa; estrangeiros são os provenientes de países centrais, ou os indivíduos que possuem um estatuto social e profissional relevante. No entanto, a ausência de definições claras e a diversidade de categorias migratórias utilizadas, juntamente com a dificuldade de quantificar as deslocações, são obstáculos à elaboração de diagnósticos que permitam, numa escala global, conhecer e desenvolver políticas adequadas sobre a realidade de um dado momento e lugar.

O artigo está estruturado da seguinte forma: a primeira parte é dedicada aos aspectos formais, nomeadamente a introdução, o referencial teórico e conceptual do tema e a metodologia. A segunda parte ocupa-se dos resultados, da discussão e das conclusões.

2. REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEPTUAL SOBRE MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS

Com o intuito de proporcionar uma melhor interpretação do texto, cabe aqui clarificar os constructos *migrações e direitos humanos*. As migrações, no âmbito da bibliografia revisitada, são definidas por deslocações de pessoas ou grupos humanos que, abandonando os seus lugares de origem, procuram, por inúmeras razões deslocar-se, instalar-se noutros territórios, sendo que os territórios de proveniência das populações são designados por países de partida ou de origem; enquanto que as zonas de recebimento ou de acolhimento às deslocações das populações são considerados zonas ou países de recepção, chegada ou de acolhimento.

Desta feita, as migrações passam a ser designadas de «emigrações» quando referente aos países de partida e de «imigrações» do ponto de vista dos países de acolhimento, por conseguinte, os indivíduos envolvidos nos movimentos migratórios são «emigrantes» para os países de origem e «imigrantes» para os países de recepção. Uma alta pressão demográfica, caracterizada por reflexos à alteração do sentido dos principais fluxos migratórios, que por seu turno passaram a dirigir-se, sobretudo, para as regiões mais desenvolvidas do mundo, constituindo realidades que marcam o século XX I.

Para Sasaki & Assis (2000), o tema da migração não era uma questão relevante para os estudos sociológicos da transição do século XIX para o XX. Richmond (1988, apud Sasaki & Assis, 2000), ao analisar os clássicos – Malthus, Marx, Durkheim e Weber – demonstraram que a migração era analisada enquanto consequência do processo de desenvolvimento do capitalismo, assim como os processos de industrialização e urbanização. Isto envolvia o declínio das comunidades rurais e a criação de culturas heterogéneas e cosmopolitas, na concorrência dos imigrantes por emprego e na luta para sobreviver numa cidade de ambiente estranho.

Os deslocamentos humanos, em toda a história, sempre tiveram impactos bastante contundentes tanto na vida daqueles que migram como na vida das sociedades que acolhem as pessoas que se deslocam, partem do pressuposto de que “a identidade cultural dos migrantes e as suas relações dinâmicas com a cultura das sociedades acolhedoras só podem ser adequadamente compreendidas no conjunto das relações entre diferentes culturas”. Para Sanchez & Barros (2020, p. 332) “é na trama complexa das relações interculturais que podemos compreender actualmente os diversos movimentos de

populações que se deslocam de suas terras de origem em busca de melhores condições de vida”.

Em sequência, Sanchez & Barros (2020, p. 336) sustentam “todo o deslocamento de pessoas provoca alterações significativas em suas vidas: nas relações sociais, nas condições de trabalho, na relação com a terra e com as coisas”. Para os mesmos autores, “a noção de interculturalidade permite apontar alguns desafios enfrentados pelos migrantes para reconfigurar as identidades em contextos culturais diferentes daqueles de suas origens” (Ibidem).

Já os direitos humanos, a partir de 1945 e em função do novo sistema internacional, fundam-se nos princípios fixados pela Carta da ONU e com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, defende-se definitivamente: “o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. Concomitantemente, a evolução do Direito Internacional, “com reconhecimento dos direitos fundamentais, assim como as convenções que garantem o direito de mobilidade; por outro lado, os Estados soberanos continuam a proclamar o direito de garantir a sua segurança e preservar a sua soberania” (Lala, 2022, p. 17).

Para Lala (2022, p. 17), em primeira instância,

uma boa política de segurança numa sociedade democrática deve respeitar imperativamente os princípios da responsabilidade, da transparência, da participação da população, da eficácia, da eficiência, assim como o respeito pelos princípios do Estado de Direito. Deste modo, uma boa política de segurança eficiente e responsável deve respeitar escrupulosamente os direitos humanos”.

É a obrigação de cada Estado garantir a sua segurança, sem comprometer as obrigações internacionais plasmadas nos acordos bilaterais e multilaterais em matéria de direitos fundamentais.

2.1. O Fenómeno das Migrações em África

O fluxo migratório é um fenómeno global, que sempre acompanhou a história dos povos e constitui, por este motivo um elemento de extrema relevância na compreensão da evolução do sistema internacional. No entender de Camacoza (2022), os fenómenos migratórios são tão naturais e antigos que se confundem com a própria história da evolução da espécie humana. Uma das primeiras ondas de migração registadas na história da humanidade insere-se, inclusive, no âmbito do amplo e complexo processo da evolução da

própria espécie humana, há milhares de anos antes da nossa era. Se considerarmos a validade do modelo migratório conhecido como “Fora de África” (p. 113).

A mobilidade populacional não é recente, muito menos exclusiva do período pós-independência, seja em contexto de guerra civil, no quadro do conflito entre Angola e a África do Sul, seja em época de paz. Antes do conflito, segundo Visentin (2013, p.3), a mobilidade/migração já “fazia parte da quotidianidade” a exemplo dos angolanos que se deslocavam frequentemente para o outro lado da fronteira, quer para o Sudoeste Africano (Namíbia), quer para a África do Sul, quer para a Zâmbia e quer para os dois Congos.

Os primórdios da humanidade são marcados por permanentes deslocamentos do homem movido por motivos vários e sempre com o intuito de melhoria das suas comodidades e sobrevivência. As pessoas são obrigadas a deslocar-se na busca de terras aráveis, fuga às guerras, na limitação de espaços, precavendo-se de possíveis invasões provenientes de outros povos. Para Lala (2022), este é outro motivo que pode desembocar em migrações, sobretudo quando as pessoas “consideram que os seus direitos fundamentais são limitados.” Para o mesmo autor “os fenómenos migratórios acompanham a história dos povos, assim como a evolução do próprio sistema internacional.” (p. 14).

Ao nível nacional, podemos destacar diversas fases: a fase da escravatura e dos trabalhos forçados, a fase da guerra colonial e a fase da guerra civil. Durante essas fases, várias gerações de angolanos emigraram como mão-de-obra ao serviço da estrutura económica colonial; outros encontraram refúgio nos dois Congos, na Zâmbia e nos outros territórios vizinhos. Depois da independência, outra geração de angolanos retomou o mesmo caminho para escapar ao inferno da guerra civil. Finalmente, a fase mais recente marcada com a conquista da paz e de um certo crescimento económico, Angola tornou-se, igualmente, um Estado receptor (Lala, 2022, p.14). Pode-se aferir que o fluxo migratório é um fenómeno global, que sempre acompanhou a história dos povos e constitui, por esta razão, um dos factores importantes para compreendermos a evolução do sistema internacional (Ibidem).

As migrações internacionais, na percepção de Neves (2014 apud Lala, 2022) constituem um fenómeno global, sendo que todas as “regiões do mundo estão confrontadas com as dinâmicas migratórias. Na realidade, as migrações internacionais constituem um dos efeitos de maior visibilidade da globalização” (p. 15).

A singularidade das migrações africanas é de ser essencialmente intra-continental. Todavia, existem zonas que também são consideradas como pólos de atracção: na África Ocidental, a Cote d’Ivoire destaca-se como principal

destino para os povos vizinhos: na África Central, o Congo Democrático, tendo em conta a multiplicidade e a porosidade das suas fronteiras, recebe fluxos migratórios de forma cíclica; na África Austral, a África do Sul, a partir de 1994, assim como Angola, a partir de 2002, a Namíbia e Botswana são os principais destinos. Ainda em África, o Magrebe tornou-se numa zona de transição para os africanos que procuram alternativas para chegar à Europa ou ainda a alguns países do Golfo Pérsico. A nível do continente africano, o fenómeno migratório é condicionado pelos factores económicos e sociais, mas é particularmente acentuado pelos conflitos e instabilidades políticas (Lala, 2022, p. 15)

2.2. Reflexões sobre os Direitos Humanos em África

De acordo com Piovesan (2007, apud Aragão, 2020, p. 86), o surgimento dos direitos humanos e a incessante preocupação pela tutela destes no período posterior à Segunda Guerra foram, supostamente, a resposta da comunidade internacional às atrocidades cometidas contra a pessoa humana que não se desejava mais repetir na história da humanidade. Tal pensamento influenciou, de certa forma, a sensibilidade das modernas constituições no sentido de respeitar e defender a dignidade da pessoa humana, tendo-se estendido não só às cartas constitucionais dos Estados, por meio de promulgações de constituições fundamentadas no valor da pessoa humana e nos princípios democráticos, mas também às organizações regionais por meio da criação de estatutos constitutivos. (Aragão, 2020).

É assim que os blocos regionais criaram sistemas específicos de protecção dos direitos humanos como forma de reforçar as especificidades regionais e como meio de defesa dos valores globais, sem prejuízo da sua identidade como fonte cultural dos valores que dão origem às normas que vão regular os factos sociais” (Pinto, 2010, apud Aragão, 2020, p.86).

Para Garrido (2020), o direito de autodeterminação enquadra-se na secção dos direitos colectivos, mais conhecidos como direitos dos povos, previsto pela Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP), entre os artigos 19.º e 24.º, sendo que a “inclusão destes direitos colectivos configura mais uma das características que distinguem a CADHP dos demais tratados internacionais de direitos humanos, sobretudo das suas congéneres europeia e americana.” (p. 805).

“A autodeterminação está profundamente enraizada nas fundações pan-africanista e anticolonialista da OUA. Princípios plasmados na da Carta da OUA, adoptada a 25 de Maio de 1963. O debate acerca da autodeterminação dos povos foi importante para o projecto de integração regional africano e para a sua consolidação, como também teve eco na ONU, sobretudo nas décadas de 60 e 70 do século XX, em resultado da descolonização portuguesa tardia.” (Garrido, 2020, p. 805).

Em contextos históricos, a autodeterminação não é uma originalidade da Carta Africana, considerando os vários séculos de debates e acontecimentos que contribuíram para a sua presença na cena internacional. É na Carta da ONU nos seus artigos 1.º, n.º 2 e 55.º que o princípio é afirmado. A ONU teve uma importância fundamental na codificação e afirmação deste princípio no direito internacional, que mais tarde a OUA iria consagrar como um dos princípios basilares da organização (Garrido, 2020, p. 805).

No entanto, apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, assegurar o direito de emigração, constituindo um direito consubstanciado à liberdade de quem o pratica, a verdade é que existem ainda regimes ou Estados que proíbem a emigração dos seus cidadãos, e outros repelem tenazmente a imigração. Para Horácio (2001, apud Luiekakio, 2022) “o direito de migrar passa a ser um problema quando implica também a mobilidade a outro país e a obrigação deste de aceitá-la. Neste contexto, os Estados podem opor-se a esse movimento, resguardando-se na obrigação que têm em velar pelo bem-estar dos seus cidadãos”. (p. 119). Constatou que, “ao contrário da liberalização dos fluxos de capitais e de mercadorias, as migrações são regularmente vistas como potenciais ameaças à soberania e a identidades nacionais e, muitos governos e movimentos políticos procuram restringi-las” (Castles, 2000, p. 271 apud Luiekakio, 2022, p.119).

Autores há que discorrem sobre a necessidade de “equilibrar a segurança nacional com a segurança das pessoas (...)” ou que apontam que as políticas de migrações estão genericamente ultrapassadas e olham para a migração de uma forma estática e não em termos de mobilidade humana. Aqui torna-se necessário considerar que “Num mundo em globalização, temos a livre circulação de dinheiro, de serviços e de bens, mas não temos a livre circulação de pessoas que fazem isso tudo acontecer” (SWING, 2017 apud FERREIRA, 2017, p. 7).

2.3. Migrações e Direitos Humanos em África: apelo para uma nova narrativa

Trouxemos para a dimensão dos resultados e da discussão critérios provenientes de vários autores sobre o fenómeno migrações e possíveis consequências. Importa aqui recordar que em todas as épocas as migrações levantaram desafios para os países, para as sociedades locais ou regionais e para a comunidade internacional. No entanto, em cada contexto histórico, esses desafios, com motivações diferenciadas, tiveram configurações

diversas, tanto quantitativa como qualitativamente. E em que medida os migrantes encontram nos países receptores políticas que os protejam e a eles assistam enquanto pessoa humana?

A este respeito, Kurz (apud marinucci & Milesi, 2005, p. 5) refere posições como:

“É preciso deixar de dar explicações do tipo, o ser humano sempre fez guerras e sempre migrou”. Isto não ajuda a compreender este fenómeno que é inédito e nunca ocorreu em tão alta escala como agora. A migração não é nada nova na história da modernização, mas, sim, há um erro na avaliação ao dizer que as pessoas migram livremente em busca de melhores condições. É um processo coactivo. Os pobres são livres para vender a sua mão-de-obra, porém fazem isto porque não têm condições para controlar a sua existência. A transformação da sociedade capitalista numa situação mundial produziu uma sociedade de exclusão. O ser humano participa de um sistema no qual vende abstractamente a sua mão-de-obra e integra uma engrenagem (montada) para produzir a acumulação infinita de capital”.

Na óptica de Marinucci & Milesi (2005), o fenómeno migratório contemporâneo, devido à sua intensidade e à sua diversificação, torna-se cada vez mais complexo, principalmente no que se refere às causas que o originam. Entre elas se destacam as transformações ocasionadas pela economia globalizada, como vimos anteriormente, as quais levam à exclusão crescente dos povos, dos países e das regiões e a sua luta pela sobrevivência; a mudança demográfica em curso nos países de primeira industrialização; o aumento das desigualdades entre Norte e Sul no mundo.

Estes autores referem também a existência de barreiras proteccionistas que não permitem aos países emergentes colocarem os próprios produtos em condições competitivas nos mercados; a proliferação dos conflitos e das guerras; o terrorismo; os movimentos marcados por questões étnico-religiosas; a urbanização acelerada; a busca de novas condições de vida nos países centrais, por trabalhadores da África, Ásia e América Latina; questões ligadas ao narcotráfico, à violência e ao crime organizado; os movimentos vinculados às safras agrícolas, aos grandes projectos da construção civil e aos serviços em geral; as catástrofes naturais e as situações ambientais (Marinucci & Milesi, 2005).

Francisco *et al* (2022), ao abordar o fenómeno migratório, aponta que a migração internacional é avaliada por analistas em duas vertentes, a saber: (i) Apontam-na como a causa do desencadear de muitos riscos aos países de destino, no que diz respeito à insegurança ligada ao crime, tráfico de drogas, pessoas, órgãos humanos, prostituição, choque de culturas bem como actos terroristas; (ii) De outro lado, admitem levar a promoção de um grande crescimento e desenvolvimento nos países de origem.

Na percepção de Marinucci & Milesi, o fenómeno das migrações é avaliado da seguinte forma:

“As migrações podem contribuir positivamente para o futuro da humanidade e para o desenvolvimento económico e social dos países. O fenómeno das migrações internacionais aponta para a necessidade de repensar-se o mundo não com base na competitividade económica e o fechamento das fronteiras, mas, sim, na cidadania universal, na solidariedade e nas acções humanitárias. Os países devem adoptar políticas que contemplem e integrem o contributo positivo do migrante, vendo, assim, as migrações como um ganho e não como um problema. As migrações são berços de inovações e transformações. Elas podem gerar solidariedade ou discriminação; encontros ou choques; acolhida ou exclusão; diálogo ou fundamentalismo. É dever da comunidade internacional e de cada ser humano fazer com que o novo trazido pelos migrantes seja fonte de enriquecimento recíproco na construção de uma cultura de paz e justiça. É esse o caminho para promover e alcançar a cidadania universal” (Marinucci & Milesi, 2005, p. 1).

Neste sentido, os africanos sempre migraram e continuarão a migrar, e isto parece estar apenas a aumentar à medida que as actuais tendências de mobilidade que emanam dos postos fronteiriços nacionais demonstram. Migram em busca de oportunidades e, às vezes, de segurança, sendo que o seu deslocamento traz vantagens para as suas famílias e para as comunidades e, por conseguinte, para as suas respectivas nações. O Relatório sobre Migração em África aponta o aspecto da redução da burocracia como elemento que os “migrantes precisam para os manter seguros e produtivos. Alguns relatórios sugerem que noventa e quatro por cento da migração africana feita através dos oceanos assume uma forma regular” (Achieng & El Fadil, 2020).

O referido relatório integra uma agenda migratória africana com vista a atingir níveis de desenvolvimento e integração mais amplos do continente. Neste contexto, quais são as razões das distorções da narrativa actual sobre migrações africanas? Em resposta a essa questão Achieng & El Fadil (2020, p. 1) afirmam:

São identificadas três razões para as distorções que caracterizam a narrativa actual sobre migração africana: (a) a maioria dos migrantes africanos não atravessa oceanos, mas sim fronteiras terrestres dentro do continente africano; (b) 94 por cento das migrações africanas através dos oceanos assumem uma forma regular; e (c) a maioria dos migrantes globais não são africanos. A África representa 14% da população migrante global, em comparação, por exemplo, com 41% da Ásia e 24% da Europa. Estes dados fortalecem a necessidade de revisão da história, que é em grande parte acerca da migração intra-africana, ao contrário da impressão horrível e sensacionalista da migração irregular a partir de África, através do Mediterrâneo.

O mesmo relatório refere que, em 2017, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento comunicou que havia cerca de 41 milhões de migrantes internacionais a circular no interior de África, quer partindo de África ou com destino a África, onde 5 milhões provinham do resto do mundo, 17 milhões como residentes fora do continente e 19 milhões residentes no interior do continente. Os relatórios sobre a migração africana concentraram-se nas deslocações e na migração irregular, para a Europa, contudo as recentes descobertas indicam que oitenta por cento dos africanos que pensam na

migração não têm interesse em deixar o continente, e muito menos tencionam movimentar-se permanentemente. Embora a África albergue um quarto da população de refugiados, apenas dois terços são nacionais de 5 dos 54 países do continente. Achieng & El Fadil, (2020, pp. 1-2) defendem o seguinte argumento:

Há um apelo para uma nova narrativa sobre a migração africana contemporânea que se concentre, em grande parte, sobre a migração intra-africana, conforme demonstram as travessias diárias intermináveis de fronteiras feitas por comerciantes, muitas das vezes feitas por mulheres comerciantes simplesmente tentando ganhar a vida. Ao contrário da impressão dos horrores mediatizados sobre a migração irregular, a partir de África para o Mediterrâneo, a maioria dos migrantes africanos não estão a atravessar oceanos, mas sim fronteiras terrestres. A compreensão das várias narrativas que existem sobre migração dentro do continente, para o continente e para fora do continente requer um olhar sobre as realidades, em termos de evidência de diferentes países, e sobre a perspectiva através da qual a migração é vista, bem como sobre o impacto que a narrativa tem tido na resposta à migração, ao nível nacional, regional e continental.

3. METODOLOGIA

Este estudo multidisciplinar, que tem um forte pendor para o fenómeno dos fluxos migratórios e direitos associados ao nível do continente africano, consistiu numa abordagem qualitativa de carácter descritivo e explicativo, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica. Neste contexto, e com recurso a literatura científica, foi possível obter resultados advindos da triangulação de diversa informação. As posições defendidas por vários autores sobre esta temática possibilitaram a caracterização das percepções acerca da existência do fenómeno das migrações e da reflexão dos direitos humanos no contexto socio-histórico africano, na lógica do emergente apelo a uma nova narrativa em oposição à distorcida narrativa vigente actualmente sobre a temática em análise.

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No que toca aos preconceitos sobre África, é notória a visão propositadamente distorcida do Ocidente, sendo que “África é vista como um continente atrasado em (quase) todos os domínios e como o que mais viola os direitos humanos”. Esta percepção é advinda de um desconhecimento do continente berço e da epistemologia do próprio direito em que “o respeito pela dignidade da pessoa humana é um valor jurídico e cultural presente na maior das sociedades tradicionais africanas, que procuram respeitá-lo dentro das suas especificidades próprias” (Adão, 2022, p. 219).

Apesar de existirem leis que regulam o processo migratório e que protegem os direitos dos cidadãos, ainda é visível a necessidade do reforço da adopção de medidas no seio dos Estados africanos, configuradas como esforços em favor da nova política migratória bem como a aplicação na íntegra dos instrumentos que sustentam a protecção dos direitos humanos em todas as suas vertentes. Ou seja, que as medidas adoptadas sejam visíveis na vida do cidadão e não passem de meros documentos escritos, com particular atenção ao acolhimento e à integração dos migrantes que por vários motivos são obrigados a deslocar-se com atravessamentos de fronteiras, levando a uma efectiva correspondência entre o discurso e a prática em torno das questões relacionadas com os migrantes e seus direitos.

Desse modo, será possível desconstruir a velha narrativa e ter uma compreensão do fenómeno a partir das realidades nacional, regional e continental, de que a maioria dos migrantes africanos não está a atravessar oceanos, mas sim fronteiras terrestres, ao contrário da impressão dos horrores mediatizados sobre a migração irregular, a partir de África para o Mediterrâneo.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Achieng, M. (IOM); El Fadil, A. (Comissão da União Africana). (2020). *O Que Está Errado Com a Narrativa sobre a Migração Africana?* In Relatório Sobre Migrações em África, Desafiando a Narrativa organização Internacional para Migrações (OIM), Addis Abeba, African Union. Disponível em: Africa_Migration_Report_POR_1_Nov_2021LQ.pdf, consulta 13-11 2023
- Adão, W. A. (2020). *Relações entre a Carta e o Direito Internacional Geral*. In Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo Adicional. Lisboa: Editora Universidade Católica.
- Aragão M. da C. (2020). *Relação entre a Carta e a Constituição Angolana*. In Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo Adicional, Editora Universidade Católica, Lisboa-Portugal, p.86.
- Camacoza, I. (2022). *Mediterrâneo, Falta ou Falimento da Política Emigratória da UA?* Cadernos CEACIS: Migrações - dialogar na diversidade/Marciele Nazaré Coelho; Amaral da Silva Lala; Isaiás Falau; Sabino Ferraz. Luanda, Angola: Edição CEACIS, (1), p. 113.
- Ferreira, P. M. (2017). *Migrações e desenvolvimento*. Fundação Fé e Cooperação, Instituto Marquês de Vale Flor, Lisboa, p. 15. Disponível em: estudoMigracoes_coerencia%20(1).pdf. Acessado: 24-09 2022.
- Francisco, Á. et al. (2022). *Migrações e Mercado de Trabalho: um estudo preliminar*. Caderno do CEACIS 01, Migrações; Dialogar na Diversidade, Marciele Nazaré Coelho; Amaral da Silva Lala; Isaiás Falau; Sabino Ferraz. Luanda, Angola: Edição CEACIS,

- Garrido, R. (2022). *Direito a existência e à autodeterminação*. In Comentário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e do Protocolo Adicional (org) Paulo Pinto de Albuquerque (org.), Lisboa: Universidade Católica Editora, p. 805.
- Lala, A. da S. (2022) *Migrações Internacionais: Direitos Humanos e Segurança Nacional*, in Cadernos CEACIS 01: Migrações - dialogar na diversidade/Mariele Nazaré Coelho; Amaral da Silva Lala; Isaías Falau; Sabino Ferraz. Luanda, Angola: Edição CEACIS, Luanda, Angola.
- Luiekakio, A. (2022). *A Dinâmica Migratória Recente no Território Angolano*, Cadernos CEACIS 01: Migrações - CEACIS 01: Migrações - Dialogar na Diversidade, Edição CEACIS, Luanda, Angola.
- Marinucci, R.; Milesi, R. (2005). *Migração no Mundo, Principais Fluxos Migratórios no Final do Século XX e Início do século XXI*. Disponível: [migração-no-mundo.pdf](#), acessado: 24/10/2023.
- Nolasco, C. (2016). *Migrações Internacionais: Conceitos, Tipologia e Teorias*. Oficina do CES n.º 434, Coimbra-Portugal, disponível em: https://ces.uc.pt/publicacoes/oficina/ficheiros/14615_Oficina_434.pdf, acessado a 17 de Setembro de 2023.
- Sasaki, E. M.; Assis, G. de O. (2000). *Teorias das Migrações Internacionais*. XII Encontro Nacional da ABEP. Disponível em: https://www.pucsp.br/projetocenarios/downloads/CDH/Teoria_das_Migracoes_Internacionais.pdf, acessado a 17 de Setembro de 2022